

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

**Artisanal fishing and cultural heritage: territorial conflicts, resistances,
and social transformation in Colombia, Mexico and Spain**

Vol. 6, N° 1

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK, Jiquilpan, Michoacan, and Zacatecas, Mexico, March 2019

Cover picture: Artisanal fishing art, Lake Chapala, Jalisco, Mexico, 19 March 2016.
Photography: Adriana Sandoval Moreno.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 6, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area 6
Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces

**Artisanal fishing, and cultural heritage:
territorial conflicts, resistances and social transformation
in Colombia, Mexico and Spain (in Spanish)**

Jose Esteban Castro (Ed.)

Adriana Sandoval Moreno and Antonio Rodriguez Sanchez (Orgs.)

Newcastle upon Tyne, UK, Jiquilpan, Michoacan, and Zacatecas, Mexico, March 2019

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 6, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 6
Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales

**Pesca artesanal y patrimonio cultural:
conflictos territoriales, resistencias y transformación
social en Colombia, España y México**

José Esteban Castro (Ed.)

Adriana Sandoval Moreno y Antonio Rodríguez Sánchez (Orgs.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Jiquilpan, Michoacán, y Zacatecas, México
marzo de 2019

Thematic Area Series

TA6 – Hydrosocial Basins,
Territories, and Spaces

Title: Artisanal fishing, and cultural heritage: territorial conflicts, resistances and social transformation in Colombia, Mexico and Spain (in Spanish).

Corresponding Organizers:

Adriana Sandoval Moreno
Academic Unit for Regional Studies, National Autonomous University of Mexico, Jiquilpan, Michoacan, Mexico.
E-mail: coraliaz@yahoo.com

Antonio Rodriguez Sanchez
Autonomous University of Zacatecas, Zacatecas, Mexico
E-mail: handle_tony@hotmail.com

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT6 – Cuencas, Territorios y
Espacios Hidrosociales

Título: Pesca artesanal y patrimonio cultural: conflictos territoriales, resistencias y transformación social en Colombia, España y México.

Organizadores Correspondientes:

Adriana Sandoval Moreno
Unidad Académica de Estudios Regionales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jiquilpan, Michoacán, México.
E-mail: coraliaz@yahoo.com

Antonio Rodríguez Sánchez
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México
E-mail: handle_tony@hotmail.com

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Page
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Introduction to the contents	3
Artículo 1 - "El declive del sector pesquero en el Sureste de la Península Ibérica y el turismo marineró como propuesta de desarrollo"	9
<i>Daniel Moreno-Muñoz y Ramón García-Marín</i>	
Artículo 2 - "Cultura lacustre y pesca artesanal en el Lago de Chapala, México: alimentación, ingresos y comercialización"	29
<i>Adriana Sandoval Moreno</i>	
Artículo 3 - "El impacto de la globalización neoliberal en el Lago de Chapala, Jalisco, México: riesgos que afectan al patrimonio biocultural de las comunidades lacustres"	50
<i>Adriana Hernández García</i>	
Artículo 4 - "'Desplazados del mar'. El caso de la comunidad de pescadores 'Don Jaca', Santa Marta, Colombia"	65
<i>Marlenny Díaz- Cano y Ellie Anne López-Barrera</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the Working Papers was developed by members of the WATERLAT-GOBACIT Network's [Thematic Area 6, Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#). The main focus of TA6, as the name suggests, is the co-construction of hydrosocial processes, manifested as basins, territories or spaces. Within this broad remit, TA6 members address the far-reaching transformations of the interrelations between humans and water systems, for instance in the resistance of artisanal fishing communities facing the disappearance of their water-based means of subsistence because owing to the pollution of water bodies, the uncontrolled commercial exploitation of fisheries or owing to their forced displacement from their territories by the, often violent, advance of industrialization and urbanization processes, among other issues. In this connection, the present issue is a dossier presenting research results on the situations affecting artisanal fishing communities in Latin America and Europe. It features four articles covering cases from Colombia, Mexico and Spain. This is the second dossier on the topic produced by TA6 members. The first issue, published as [Volume 2, No 4 in 2015](#), was titled "Inequality, injustice, and social change: the fate of artisanal fishing communities in Latin America", and included papers from Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico.

We are delighted to introduce this new volume and wish our readers a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo fue desarrollado por miembros del [Área Temática 6, Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT. Como lo indica su nombre, el AT6 tiene como objeto focal la co-construcción de procesos hidrosociales, que se manifiestan en la forma de cuencas, territorios o espacios. Dentro de este amplio marco temático, la/os miembros del AT6 abordan temas como las transformaciones de gran alcance en las interrelaciones entre los seres humanos y los sistemas acuáticos, por ejemplo, en la resistencia de las comunidades de pescadores artesanales que enfrentan la desaparición de sus medios de subsistencia debido a la contaminación de los cuerpos de agua, a la explotación no controlada de las pesquerías, o al desplazamiento forzado de sus territorios del que son objeto por el avance, frecuentemente violento, de los procesos de industrialización y urbanización, entre otros temas. En conexión con lo anterior, este número presenta resultados de investigación sobre las situaciones que afectan a las comunidades de pescadores artesanales en América Latina y Europa, con trabajos que tratan experiencias de Colombia, España y México. Este es el segundo número dedicado a este tema producido por miembros del AT6. El primero, publicado como [Volumen 2, No 4, en 2015](#), se tituló "Desigualdad, injusticia y cambio social: la suerte de las comunidades de pesca artesanal en América Latina" e incluyó casos de Argentina, Brasil, Colombia, y México.

Es un placer presentarles este nuevo número y les deseamos una experiencia fructífera con su lectura.

José Esteban Castro

Editor General

Introduction to the contents

This issue addresses artisanal fishing as an ancestral cultural heritage that has become a territory of conflict and rapid social transformation. Artisanal fishing is one of the oldest trades in the world, a small-scale activity involving families and local communities, and developed in intimate interaction with marine or freshwater bodies. Artisanal fishermen and women depend on the activity for their family sustenance, both as a source of income to acquire necessary goods, but also because fish are a nutritious source of food that they can secure at a low cost. Artisanal fishing is also significant as an ancestral heritage that constitutes a way of life centered around the relationship between humans, water, and nature more generally, expressed in a range of maritime, riverine, lacustrine and other forms of hydrosocial identities.

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), in 2016 it was estimated that 59.6 million people worked in primary capture fishing and aquaculture activities, and women composed around 14 percent of this workforce. The figure for Latin America and the Caribbean was nearly 2.5 million people, of whom almost 2.1 million (84.5 %) worked in fisheries, an activity where women represented 19 percent of the workforce (FAO, 2018: 30-34). According to some estimates 95 percent of inland fishing activities take place in developing countries, and 90 percent of the fish captured is also consumed in these countries. Moreover, 43 percent of global captures from inland waters happens in countries categorized as “low-income food deficit countries (LIFDCs)”. Other estimates suggest that over 50 percent of people employed worldwide in inland fisheries and related activities, a total of 60 million people, are women whose contribution is rarely recognized. In fact, leaving aside the fast-growing sector of aquaculture, inland fishing activities are largely unreported in developing countries, as they seldom constitute a priority for governments, and therefore these figures may be much higher (FAO, 2018: 46-47, 110).

In this regard, according to Van Damme *et al.*, despite the importance of artisanal fisheries, especially freshwater, it is little recognized. This is because many fishing communities

continue to be marginalized and their activity is not taken into account in national statistics. Development policies tend to favor other sectors such as agriculture or hydroelectric production, ignoring the role of fisheries in poverty alleviation and their contribution to food security (Van Damme *et al.*, 2016, no page number).

Moreover, artisanal fishing, both marine and inland, is being disrupted by rapidly evolving economic and demographic processes, which are largely external to the fishing communities themselves but have a direct impact on their territories, cultural heritage, and living conditions. Among these, urbanization, often connected with tourism, and industrialization, including large-scale mining operations and water-related infrastructure development are having a significant, often irreversible impact on

artisanal fishing communities. These include the decline or even loss of artisanal fishing as an activity and as a way life, leading to increased poverty, malnutrition, job insecurity, forced displacement, and a disruption of family and community networks that worsen the situation of marginalization and vulnerability, as discussed in the four articles that compose this issue.

In Article 1, Daniel Moreno-Muñoz and Ramon Garcia-Marin address “The decline of the fishing sector in the Southeast of the Iberian Peninsula and marine tourism as a proposal for development”. The authors show how the excessive exploitation of local fishing grounds has led to a crisis of sea fishing in the Spanish southeast. A major driver of this situation has been the greater extractive capacity of modern vessels, overfishing, regulatory restrictions on fishing, and a reduction of the fleet, connected partly with the aging population of fishermen and the fact that the activity is unattractive for the younger generations. In this context, marine and fishing tourism has emerged as an alternative route for the preservation of the ancestral culture of artisanal fishing and providing new sources of income for the local communities.

Article 2, “Lacustrine culture and artisanal fishing in Lake Chapala, Mexico: food, income, and commercialization”, was authored by Adriana Sandoval Moreno and focuses on lacustrine artisanal fishing communities in the State of Michoacan Mexico. The article examines the endurance of the lacustrine culture despite the neglect of the authorities and the economic marginalization affecting the communities. It discusses the resistance of fishing communities to preserve their cultural heritage, their strategies to protect their income in their deals with commercial intermediaries, and the diversification of opportunities by engaging in other activities. The paper argues that despite the economic crisis affecting artisanal fishing in the region, these communities have developed strategies to reaffirm their identities and resignify daily their living lacustrine culture.

Article 3, by Adriana Hernandez Garcia, also focuses on artisanal fishing communities in the Lake Chapala and examines cases from the neighboring State of Jalisco under the title of “The impact of neoliberal globalization in the Lake of Chapala, Jalisco, Mexico: risks affecting the biocultural heritage of lacustrine communities”. The author questions the logic of neoliberal globalization that has permeated the life of traditional communities posing serious risks to their ancestral biocultural heritage. The paper discusses the territorial transformations driven by State interventions oriented at the promotion of lucrative economic initiatives mostly connected with urbanization and tourism, which leave aside the already deprived and marginalized lacustrine communities. Against the odds, the traditional fishing culture survives the territorial encroachment and the worsening environmental deterioration of the region. The article argues that artisanal fishing is a central component of the ancestral biocultural heritage of these communities, where the lacustrine region has been historically conceived as a structuring, life giving common resource. However, the communities continue to be marginalized, subordinated, invisibilized, discriminated, and rejected by the authorities. Therefore, the author proposes that the region’s lacustrine and riverine must be included in the political process, which must give priority to the protection of Lake Chapala’s biocultural heritage.

Finally, Marlenny Diaz-Cano and Ellie Anne Lopez-Barrera co-authored Article 4, “The displaced of the sea’. The case of fishing community ‘Don Jaca’, Santa Marta,

Colombia". The article examines the impact of a large-scale development involving the construction of a port complex for the transportation of coal in the ancestral territory of "Don Jaca", in Santa Marta, Department of Magdalena, on the Caribbean coast of Colombia. The community's name is derived from their Indigenous ancestors, from whom they inherited the cultural legacy of marine artisanal fishing, which has been a core component of their identity. The paper addresses the impact of the introduction of the coal ports on the environment and the community, which includes a severe decline in fishing stocks arguably caused by coal pollution in the sea, stringent rules set to protect the port activities that have greatly reduced the activities of artisanal fishing in the area, and the far-reaching transformation in community life triggered by the process. These included significant changes in family and community relations, particularly the replacement of a culture of solidarity by a more individualistic behavior driven by the limited job opportunities and other benefits offered by the private companies running the ports, the growing resistance of the younger generation towards the ancestral culture, particularly artisanal fishing, and the emergence of domestic violence, alcoholism, and other problems. Therefore, beyond the direct impact of the coal ports on fishing activities, Don Jaca is losing its ancestral identity and social cohesion as a coastal marine fishing community. The government has been oblivious to the fortunes of Don Jaca's and other fishing communities in the area, not least because the coal industry has been given priority to become a major industrial sector, despite the problems of environmental pollution and its effects on local communities.

Adriana Sandoval Moreno

Jiquilpan, Michoacan, March 2019.

References

Van Damme, Paul A., Marcelo Apel, Roxana Salas, Suelen Brasil, Joseph Bizimungu, Josupe Kabasu Katsuva, Christine Lain, Joachim Carolsfeld (2016). Pescadores y Pescadoras de África y América del Sur Unidos para el Vivir Bien. Cochabamba, Bolivia: National Committee of The Netherlands y Proyecto Peces para la Vida II.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome: FAO.

Introducción a los contenidos

Este Cuaderno aborda el tema de la pesca artesanal como un patrimonio cultural ancestral que se ha convertido en territorio de conflicto y de rápida transformación social. La pesca artesanal es uno de los oficios más antiguos del mundo, una actividad de pequeña escala que involucra a familias y comunidades, desarrollada en una interacción íntima con los cuerpos de agua marinos y dulces. Los pescadores y pescadoras artesanales dependen de la actividad para el sustento familiar, tanto como fuente de ingresos para adquirir otros bienes necesarios, pero además porque el pescado es una fuente nutritiva de alimento que pueden obtener a bajo costo. La pesca artesanal es también significativa como un patrimonio ancestral que constituye una forma de vida centrada en las relaciones entre los seres humanos, el agua y la naturaleza, que se expresa en una variedad de formas marítimas, ribereñas, lacustres, entre otras, de identidades hidrosociales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que en el año 2016 59.6 millones de personas trabajaban en el sector primario de la pesca de captura y en la acuicultura, y que las mujeres componían alrededor del 14 por ciento de esta fuerza de trabajo. La cifra para América Latina y el Caribe era de cerca de 2.5 millones de personas, de las cuales casi 2.1 millones (84.5 %) trabajaba en la pesca, una actividad en la que las mujeres representaban el 19 por ciento (FAO, 2018: 30-34). Según algunas estimaciones, 95 de la pesca continental (no marina) se lleva a cabo en los países en desarrollo, y el 90 por ciento del pescado obtenido también es consumido en estos países. Es más, el 43 por ciento de las capturas realizadas en territorio continental ocurren en países categorizados como “países de bajos ingresos, con déficit alimentario”. Otras estimaciones sugieren que el 50 por ciento de las personas empleadas mundialmente en la pesca continental y actividades relacionadas, un total de 60 millones de personas, son mujeres, cuya contribución es raramente reconocida. De hecho, dejando de lado al sector de la acuicultura, en rápido crecimiento, las actividades de pesca continental en general no incluidas en los informes en los países en desarrollo, ya que raramente constituyen una prioridad para los gobiernos, y por esa razón las cifras estimadas podrían ser mucho mayores (FAO, 2018: 46-47, 110).

En este sentido, de acuerdo con Van Damme *et al.*, a pesar de su importancia, la pesca artesanal, especialmente la de agua dulce, es poco reconocida. Esto debido a que muchas comunidades de pescadores

siguen siendo marginadas y su actividad no es tomada en cuenta en las estadísticas nacionales. Las políticas de desarrollo tienden a favorecer a otros sectores tales como la agricultura o la producción hidroeléctrica, ignorando el papel de la pesca en la mitigación de la pobreza y su contribución a la seguridad alimentaria (Van Damme *et al.*, 2016, sin número de página).

Por otra parte, la pesca artesanal, tanto la marina como la de agua dulce, está siendo afectada por procesos económicos y demográficos en rápido desarrollo, los cuales pese a ser externos a las comunidades pescadoras tienen un impacto directo sobre sus territorios, patrimonio cultural y condiciones de vida. Entre otros, los procesos de urbanización, frecuentemente conectados con el turismo, y la industrialización, incluyendo la minería en gran escala y las grandes obras de desarrollo hidráulico, están teniendo un impacto significativo, frecuentemente irreversible sobre las comunidades pescadores artesanales. Estos impactos incluyen el declive o incluso la pérdida de la pesca artesanal como actividad y como modo de vida, lo que conduce al incremento de la pobreza, la desnutrición, la inseguridad laboral, el desplazamiento forzado, y al quiebre de las redes familiares y comunitarias que agrava la marginalización y la vulnerabilidad, como se discute en los cuatro artículos que componen este número.

En el Artículo 1, Daniel Moreno-Muñoz y Ramón García-Marín abordan el tema “El declive del sector pesquero en el Sureste de la Península Ibérica y el turismo marino como propuesta de desarrollo”. Los autores muestran cómo la explotación desmesurada de los caladeros locales ha conducido a una crisis de la pesca marítima en el sureste español, debido a la mayor capacidad extractiva de las embarcaciones modernas, sobreexplotación de los caladeros, restricciones reglamentarias en la pesca y la reducción de la flota, parcialmente debido al envejecimiento de la población de pescadores y al hecho de que la actividad ha perdido la atracción para las generaciones más jóvenes. En este contexto, el turismo marino y pesquero ha emergido como una ruta alternativa para la preservación de la cultura ancestral de la pesca artesanal y para la provisión de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades locales.

El Artículo 2, “Cultura lacustre y pesca artesanal en el Lago de Chapala, México: alimentación, ingresos y comercialización”, está a cargo de Adriana Sandoval Moreno y trata el tema de las comunidades de pesca artesanal lacustre en el Estado de Michoacán, México. El artículo examina la persistencia de la cultura lacustre a pesar del olvido del Estado y de la marginalización económica que afecta a las comunidades de pescadores. El trabajo discute la resistencia de las comunidades de pescadores para preservar su patrimonio cultural, sus estrategias para proteger sus ingresos en sus negociaciones con los intermediarios comerciales, y la diversificación de oportunidades mediante la expansión de sus actividades. El artículo argumenta que, a pesar de la crisis económica que afecta a la pesca artesanal en la región, estas comunidades han desarrollado estrategias para reafirmar sus identidades y resignificar diariamente su cultura lacustre viviente.

En el Artículo 3, Adriana Hernández García también trata el tema de las comunidades de pesca artesanal en el Lago de Chapala y examina casos del vecino Estado de Jalisco, con el título de “El impacto de la globalización neoliberal en el Lago de Chapala, Jalisco, México: riesgos que afectan al patrimonio biocultural de las comunidades lacustres”. La autora cuestiona la lógica de la globalización neoliberal que ha permeado la vida de las comunidades tradicionales poniendo en graves riesgos su patrimonio biocultural ancestral. El trabajo discute las transformaciones territoriales introducidas por intervenciones del Estado orientadas a promover iniciativas económicas lucrativas conectadas especialmente con la urbanización y el turismo, que han dejado de lado a las comunidades lacustres que de por sí ya se encuentran empobrecidas y marginalizadas. Ante este escenario, la pesca tradicional pervive en medio de nuevas ocupaciones del territorio y del deterioro ambiental. El artículo argumenta que la pesca artesanal es

un componente central del patrimonio biocultural ancestral de estas comunidades, dado que han concebido históricamente a la región lacustre como un recurso común, estructurador y fuente de vida. Sin embargo, las comunidades continúan siendo marginalizadas, subordinadas, invisibilizadas, discriminada y rechazadas por las autoridades. Por lo tanto, la autora propone que las comunidades lacustres y ribereñas de la región deben ser incluidas en el proceso político, que debe dar prioridad a la protección del patrimonio biocultural del Lago de Chapala.

Por último, Marlenny Díaz-Cano y Ellie Anne López-Barrera son las autoras del Artículo 4, “Desplazados del mar’. El caso de la comunidad de pescadores ‘Don Jaca’, Santa Marta, Colombia”. El artículo examina el impacto de un complejo portuario de gran escala para el transporte carbón en el territorio ancestral de “Don Jaca”, en Santa Marta, Departamento de Magdalena, en la costa del Mar Caribe de Colombia. El nombre de la comunidad se deriva de sus ancestros indígenas, de quienes heredaron el legado cultural de la pesca artesanal marina, que ha sido un componente medular de su identidad. El trabajo trata el impacto que tuvo la introducción de los puertos carboníferos sobre el medio ambiente y sobre la comunidad, lo que incluye una reducción severa de la disponibilidad de peces causada, según especialistas, por la contaminación marina causada por el carbón, reglas restrictivas para proteger las actividades portuarias que han causado un gran reducción en las actividades de la pesca artesanal en el área y la transformación profunda de la vida comunitaria resultante de dichos procesos. Estos incluyen cambios significativos en las relaciones familiares y comunitarias, particularmente el reemplazo de una cultura de la solidaridad por conductas más individualistas impulsadas por la muy limitada oferta de empleos por parte de las empresas privadas que gestionan los puertos, por la resistencia creciente de las generaciones más jóvenes hacia la cultura ancestral, particularmente la pesca artesanal, y la emergencia de violencia doméstica, alcoholismo, y otros problemas. Por lo tanto, más allá del impacto directo de los puertos carboníferos sobre las actividades de pesca, Don Jaca está perdiendo su identidad ancestral y su cohesión social como comunidad costera de pesca marina. El gobierno ha ignorado estos problemas que afectan a Don Jaca y a otras comunidades pescadoras del área, entre otras razones porque la industria del carbón ha recibido prioridad como sector industrial destinado a jugar un papel central en el país, a pesar de los problemas de contaminación ambiental y de sus efectos sobre las comunidades.

Adriana Sandoval Moreno

Jiquilpan, Michoacán, agosto de 2019

Referencias

Van Damme, Paul A., Marcelo Apel, Roxana Salas, Suelen Brasil, Joseph Bizimungu, Josupe Kabasu Katsuva, Christine Lain, Joachim Carolsfeld (2016). Pescadores y Pescadoras de África y América del Sur Unidos para el Vivir Bien. Cochabamba, Bolivia: National Committee of The Netherlands y Proyecto Peces para la Vida II.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). The State of

Artículo 3

El impacto de la globalización neoliberal en el Lago de Chapala, Jalisco, México: riesgos que afectan al patrimonio biocultural de las comunidades lacustres

*Adriana Hernández García*¹ - Universidad de Guadalajara, Ocotlán, Jalisco, México

Resumen

En México la globalización neoliberal con su dinámica de apropiación privada ha introducido cambios en el uso del agua y del territorio en las cuencas, ríos, lagos y otros cuerpos de agua. En el Estado de Jalisco en México, los pueblos ribereños del Lago de Chapala han construido históricamente un importante patrimonio biocultural en relación con el lago más grande del país, que se expresa entre otros aspectos en celebraciones rituales y simbolismos. Esa cultura lacustre tiene origen en la pesca artesanal y en la agricultura de subsistencia, que han sido las bases de estos antiguos pueblos que durante siglos han conservado sus formas de vida. Sin embargo, durante el Siglo XX el proceso de privatización del territorio y del agua ha ocasionado que los pueblos pierdan progresivamente este patrimonio, así como su riqueza cultural y ambiental, un proceso que se ha venido acelerando en las primeras décadas del Siglo XXI. El artículo tiene el objetivo de abordar algunos de los impactos de la globalización neoliberal sobre las comunidades del Lago de Chapala resultantes de la intervención de organismos institucionales, planes estatales y municipales de desarrollo, así como de la llegada de nuevos habitantes, procesos que vienen transformando el patrimonio biocultural de las comunidades ribereñas.

Palabras clave: globalización neoliberal, Lago de Chapala, cultura lacustre, patrimonio biocultural.

Recibido: septiembre de 2018

Aceptado: enero de 2019

¹ E-mail: adrianahg@hotmail.com.

Abstract

In Mexico, the neoliberal globalization with its dynamics of private appropriation has introduced changes in the use of water and territory in the basins, rivers, lakes, and other water bodies. In the State of Jalisco in Mexico, the lacustrine towns around Lake Chapala have historically developed an important biocultural heritage linked to the largest lake in the country, which is expressed among other through celebratory rituals, and symbolisms. This lake culture has its origin in the activities of artisanal fishing and subsistence agriculture, which have been the basis of these ancient villages that have preserved their lifestyles for centuries. However, during the Twentieth Century the process of privatization of the territory and its waters have led to the progressive loss of the villages' heritage, and their cultural and environmental wealth. The article aims to address some of the impacts of neoliberal globalization on the communities of Lake Chapala, resulting from the intervention of institutional agencies, state and municipal development plans, as the arrival of new inhabitants, processes that have impacted the biocultural heritage of the lacustrine communities.

Keywords: neoliberal globalization, Lake Chapala, lacustrine culture, biocultural heritage.

Received: September 2018

Accepted: January 2019

Introducción²

El presente artículo aborda el caso del Lago de Chapala, ubicado en el Estado de Jalisco, México, como cuenca fundacional en la historia del centro-occidente del país³, cuya riqueza natural propició el asentamiento de pueblos y la creación de una cultura lacustre basada en la pesca artesanal y actividades relacionadas, una cultura cuyo principio de convivencia ha sido “el lago es de todos”. El enfoque del trabajo, centrado en el patrimonio biocultural, pretende resaltar la riqueza humana, simbólica y cultural, más allá de la importancia biológica de la región. Un objetivo central es contribuir a que los habitantes y culturas de regiones como las del Lago de Chapala sean considerados como parte integral en las políticas y prácticas orientadas al cuidado y protección de las cuencas.

El artículo se encuentra estructurado en tres apartados: 1) el Lago de Chapala en el centro-occidente de México: territorio⁴ histórico y biocultural; 2) la política pública ante la fragmentación del territorio del lago para propiciar usos comerciales, turísticos y de desarrollo habitacional; 3) el impacto de la globalización sobre el territorio y los riesgos que presenta al patrimonio biocultural de la región lacustre, la pesca y el territorio de los pueblos y pescadores artesanales en el Lago de Chapala. En el último apartado se presentan las conclusiones del estudio y una propuesta de estrategias para su conservación a partir de la recuperación de patrimonio biocultural.

Patrimonio biocultural en el centro-occidente de México y en el Lago de Chapala

Boege propone que el patrimonio biocultural está compuesto por los recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, como en los agroecosistemas tradicionales y la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente (Boege, 2008). Por tanto, la relevancia del patrimonio no solo se encuentra en los recursos naturales, sino en las formas o patrones culturales que construyen los pueblos, así como en los significados que se adquieren al realizar diversos usos de estos bienes. Uno de los recursos fundamentales en el origen de las sociedades humanas ha sido el agua y el estudio de las relaciones humanas con este elemento permite reconstruir el universo cultural a través de los simbolismos y las prácticas ambientales que caracterizan a las sociedades. En el caso de México, este es un enfoque particularmente importante, ya que “el agua siempre ha estado presente en la cosmovisión de los pueblos de tradición mesoamericana, desde el mítico Tlalocan, el paraíso de Tlaloc [dios Azteca de la lluvia,

2 El presente artículo presenta resultados preliminares de una investigación realizada en las comunidades ribereñas del Lago de Chapala. Una versión previa de este trabajo se presentó como ponencia en la VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica, 3-7 de abril de 2017 (<http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-viii-san-jose-2017/>).

3 La región centro-occidente de México está integrada por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas (INEGI, 2016).

4 El concepto de “territorio” que utilizo se refiere a los procesos por los cuales un grupo humano se apropia culturalmente de un espacio físico, con un sentido de arraigo, pertenencia y compromiso, incluyendo los medios jurídicos correspondientes (CEPAL, 2017).

el agua y la fertilidad de la tierra], hasta las leyendas de seres sobrenaturales que producen agua en los pueblos actuales indígenas” (Murillo, 2006: 7).

En este contexto, el Lago de Chapala, el más grande del país, es uno de los referentes simbólicos y ambientales más importantes de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, para la cultura wixárika o huichol, el lago forma uno de los puntos clave de su mitología y uno de los espacios geográficos conectados con su origen, junto con otros espacios importantes de los estados de Nayarit, San Luis Potosí, Durango y Jalisco, casi todos pertenecientes a esta región del país.

Los lugares principales de culto corresponden a los cinco puntos cardinales y marcan los extremos de la geografía sagrada huichol. En el poniente se encuentra la piedra blanca Waxiewe, una pequeña isla en el mar a unos cuantos metros de la playa de San Blas, Nayarit. En el oriente, está el Cerro Paritek+a o Reu’unari. Respecto al lugar donde nace el Sol ubicado en la Sierra Real de Catorce, San Luis Potosí. El extremo norte está marcado por Hauxamanaka, el Cerro Gordo en Durango, y el sur por Xapawiyeme, la Isla de los Alacranes en el Lago de Chapala, Jalisco. El punto que corresponde al centro del mundo se llama Te’akata, “el lugar del horno”. Se trata de un pequeño centro ceremonial cuyo templo principal es el santuario del dios del fuego. Este “rancho de los dioses” se ubica en una barranca cercana al pueblo de Tuapurie, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Estos cinco lugares, en su conjunto, forman una cruz romboide (ts+kuri), emblema cosmogónico por excelencia de los huicholes (Neurath, 2003: 23).

La importancia cultural del lago como símbolo de la cultura en el centro-occidente del país se observa en la cosmovisión wixárika y de otras poblaciones indígenas que lo habitan desde tiempos prehispánicos, como las comunidades de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzicán, entre otras. La importancia del lago y del agua como origen fundacional de los pueblos ribereños se observa en su vida cotidiana y en su cultura, por ejemplo, en las fiestas religiosas y cívicas. Las comunidades de la cuenca constituida por el Río Lerma, el Lago de Chapala y el Río Santiago (cuenca Lerma-Chapala-Santiago) vivían de la caza, la pesca y de la actividad agrícola, por lo que en sus culturas estas sociedades ribereñas daban centralidad a la tierra, el agua y el trabajo como los elementos centrales que permitían para mantener el orden del mundo (Baroni Baoissanas, 1990). En resumen, el patrimonio biocultural del lago de Chapala está constituido por un paisaje natural admirable, historias y leyendas fundacionales que se sustentan en simbolismos hídrico, actividades ancestrales como la pesca y la agricultura, que son base del sustento de las comunidades y de sus economías locales, una peculiar gastronomía conformada por platillos elaborados con productos lacustres, una gran diversidad de fiestas patronales relacionadas con el agua y un paisaje arquitectónico actual heredado desde la época colonial, entre otros aspectos.

Ahora bien, la relevancia del Lago de Chapala a nivel regional se ha transformado a través del tiempo. Desde finales del siglo XIX el lago brindaba una serie de servicios como vehículo de comunicaciones y ruta de transporte de personas y mercancías. A través de la actividad fluvial entre el puerto de La Palma en Michoacán y el puerto de Ocotlán en Jalisco, el lago se constituyó como centro acopiador de la producción regional

agropecuaria y pesquera. Pero esta situación se modificó hacia la década de 1930 cuando se construyó la carretera México-Morelia-Guadalajara (Escotto, 1986: 36-37). En décadas posteriores los cambios se fueron acelerando, pero las transformaciones más impactantes llegaron con la influencia de la globalización neoliberal desde las últimas décadas del Siglo XX.

Globalización neoliberal, bioculturas ribereñas y pesca artesanal

A nivel general, la historia de la humanidad se ha construido a través de interconexiones entre pueblos y de procesos que envuelven el ejercicio del poder y el despojo de territorios y culturas. Desde fines del Siglo XX, estos procesos se han acelerado en el marco de la globalización neoliberal, que se impuso como modelo de ordenamiento mundial. Como ha señalado Immanuel Wallerstein, esta es la etapa más reciente de un proceso de desarrollo del sistema-mundo que se venía gestando desde hace varios siglos y que en América Latina se caracterizó por la colonización y despojo de territorios por parte de las grandes potencias europeas. Este concepto de "sistema-mundo" se refiere a una zona espaciotemporal atravesada por múltiples unidades políticas y culturales, formada también por instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas (Wallerstein, 2006). En este marco, la globalización neoliberal, como fenómeno mundial, ha promovido transformaciones en la vida económica, política, cultural, social y ambiental de los países y sus habitantes. Estas dinámicas globales han sido frecuentemente internalizadas por nuestros países a través de la modificación de marcos legales e institucionales y la aplicación de políticas públicas que han introducido formas neoliberales de desarrollo económico y social (CEPAL, 2017).

Los impactos negativos que la globalización neoliberal ha ocasionado al interior de los países y sus regiones, incluso en las zonas más aisladas, han sido discutidos abundantemente. Uno de los aspectos más destacados es el de la aceleración de los impactos ambientales debido a que las formas de explotación de los recursos naturales promovidas por este modelo rebasan la capacidad biofísica del planeta y sus recursos finitos, causando el agravamiento del cambio climático, la contaminación del agua, el aire y el suelo y la reducción de la biodiversidad por el uso extensivo de fertilizantes y agroquímicos, entre otros serios problemas (Larraín, 2004). A nivel internacional, muchas comunidades están sufriendo el desplazamiento forzado que vuelve a sus miembros "migrantes ambientales", causado por la devastación o la apropiación de sus tierras, un fenómeno que se estima podrá afectar a cerca de 200 millones de personas para el año 2050 (Myers, 2005). En este contexto de globalización neoliberal se viene produciendo una drástica transformación de las estructuras sociales históricas en muchas regiones a nivel planetario, procesos que son motorizados por la influencia de fuerzas económicas, políticas y culturales externas cuyos impactos generan una reestructuración de los territorios, formas de vida y patrimonios bioculturales de las comunidades. En las comunidades indígenas de origen ancestral, que habían desarrollado históricamente formas de producción y de relación con la naturaleza de carácter sostenible, estos impactos del modelo de desarrollo que caracteriza a la globalización neoliberal han transformado paisajes y culturas y afectado la base económica de estas sociedades, así como también sus prácticas tradicionales y rituales (Haider, 2017). En el caso que nos ocupa, las comunidades ribereñas en el Lago de Chapala, estos impactos han sido particularmente importantes en relación con las transformaciones sufridas por el lago

y sus tierras ribereñas, con serias consecuencias para las actividades productivas, particularmente la pesca artesanal, y para la salud de las estas comunidades.

Sabemos que la pesca es una actividad de alimentación y subsistencia que los humanos han practicado desde tiempos prehistóricos y que se mantiene hasta la actualidad como una actividad fundamental en territorios lacustres habitados como los del Lago de Chapala. La pesca artesanal o pesca de pequeña escala tiene características propias de acuerdo con las artes de pesca utilizadas, los lugares donde se realiza, así como las tradiciones generadas en cada país donde se realiza (FAO, 2016). En América Latina se estima que existen cerca de 2 millones de pescadores artesanales. Según un estudio publicado en el año 2011, el nivel de producción de estos pescadores artesanales había superado los 2.5 millones de toneladas al año, con un valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares, valores muy significativos que reflejan la importancia de esta actividad de la que dependen millones de pescadores artesanales y sus familias para su ingreso, empleo y nutrición (FAO, 2011). Sin embargo, las comunidades de pescadores artesanales son generalmente marginadas y su contribución a las metas de alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición no son suficientemente reconocidas, mientras que los objetivos de erradicar la pobreza y garantizar el desarrollo equitativo y el uso sostenible de los recursos, están lejos de alcanzarse plenamente en las comunidades donde se practica la pesca artesanal (FAO, 2016; Larraín, 2004). La situación de la pesca artesanal a nivel regional confirma los desafíos que se enfrentan para garantizar la subsistencia de las personas, los pueblos y las comunidades atendiendo a un uso de los recursos naturales y de los servicios ambientales con respeto a los derechos básicos y a la dignidad, la promoción del bienestar con sostenibilidad ambiental y equidad social y el reconocimiento de las necesidades de las demás especies y de las generaciones futuras.

En el caso específico de las comunidades del Lago de Chapala, durante la segunda mitad del siglo XX se transformaron paulatinamente los patrones de uso tradicional del agua del lago, particularmente desde las últimas décadas del siglo cuando en el contexto de las influencias introducidas por la globalización neoliberal los usos del agua se modificaron como resultado del impulso de actividades turísticas. Este proceso se aceleró en las primeras décadas del siglo XXI, conduciendo a una fragmentación del territorio ribereño mediante la aplicación de políticas públicas municipales y estatales que promueven la modernización de los usos del agua y el suelo para atraer nuevas inversiones. En este escenario, los pescadores artesanales han ido perdiendo el derecho de acceso al lago para sus actividades de pesca debido a la privatización de las playas ribereñas, al mismo tiempo que se ha experimentado una disminución de las capturas debido a la reducción de la cantidad de peces. Las comunidades ribereñas también han sido afectadas por otros graves problemas relacionados con la contaminación ambiental, que ha incrementado el deterioro de la salud de los pobladores debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable son escasas o inexistentes, incluyendo la imposibilidad de usar directamente el agua del lago debido a su elevado nivel de contaminación.

Ahora bien, un componente fundamental en las transformaciones experimentadas por la región tiene que ver con una serie de políticas públicas que han contribuido a la fragmentación de los territorios ribereños, lo cual tratamos a continuación.

Fragmentación del territorio ribereño a través de las políticas públicas de regionalización y metropolización

El presente apartado expone dos ejemplos de políticas públicas implementadas durante el período 2012-2018 en el Estado de Jalisco: 1) el proceso de regionalización del territorio que fragmentó a la región de la Ciénega de Jalisco y a siete municipios del lago que pasaron a pertenecer a otras regiones y 2) el proceso de ordenamiento territorial de los municipios de Jamay, Ocotlán y Poncitlán que conforman la zona metropolitana de Ocotlán a través de proyectos del desarrollo urbano. En la década de 1990 se reconfiguró el territorio de Jalisco en regiones mediante el ordenamiento del proceso de regionalización, con el objetivo de generar líneas de desarrollo y equilibrio integral en cada una de las regiones que conformaban el Estado. Los municipios que integraban la región de la Ciénega tuvieron una transformación al interior de sus pueblos, los cuales fueron convertidos en zonas urbanas, turísticas, que comenzaron a tener un auge económico y demográfico, en particular La Barca, Ocotlán, Atotonilco el Alto y Chapala, que fueron los más beneficiados, mientras que, en otros como Zapotlán del Rey, Jamay, Ayotlán, Tuxcueca y Tizapán el grado de cambio fue menor. Durante casi dos décadas el modelo de regionalización administrativa ocasionó también un importante impacto ambiental negativo, principalmente en las cuencas hidrológicas, los ríos y el suelo, entre otros aspectos que aún no han sido suficientemente evaluados. Asimismo, los procesos de crecimiento desigual entre los municipios que conforman la región tampoco fueron suficientemente revisados o corregidos en su momento.

En enero del año 2015 se llevó a cabo una nueva regionalización administrativa en el Estado de Jalisco que planteó los ejes que impulsarían el desarrollo territorial en el Estado. En el evento de presentación de este proyecto, el titular del Comité de Planeación para el Desarrollo de Jalisco (COPLADE), David Gómez Álvarez, señaló que a través del nuevo modelo se incrementaría el desarrollo económico comercial, la protección de cuencas hidrológicas y la conectividad territorial, aunado al acceso de fondos directos para las regiones y mayor vinculación y proyectos entre los municipios (Villaseñor, 2015). Uno de los cambios de mayor relevancia en la regionalización de 2015 fue la disminución de trece a nueve municipios en el territorio de la región de la Ciénega. Los municipios de Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca localizados en el área sur del lago de Chapala fueron integrados a la región sureste, junto con los municipios de Quitupan, Santa María del Oro, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz y Valle de Juárez. Es importante señalar que esta región se encuentra en la Sierra Madre Occidental, además de la Sierra del Tigre y la Sierra de Amula, lo que implica dificultades de acceso y coordinación entre los municipios integrantes (ver Gobierno del Estado de Jalisco, 2017). Otra característica es que estos municipios tienen un importante potencial de desarrollo del turístico acuático, el ecoturismo y la actividad forestal, entre otros aspectos.

Uno de los argumentos del titular de la COPLADE fue que la regionalización ayudaría a proteger las cuencas hidrológicas, pero este objetivo se vio comprometido por las decisiones tomadas ya que los territorios ribereños del lago quedaron divididos, por una parte, los municipios de Jamay, Ocotlán, y Poncitlán en el lado norte y, por otra, los de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto en el lado sur. Cabe destacar aquí que los tres municipios del lado norte, Jamay, Ocotlán, y Poncitlán, habían sido incorporados en la creación de la Zona Metropolitana de Ocotlán (ZM 23), creada en

el año 2011. Entre las acciones de mayor relevancia que se realizaron en esta nueva ZM se cuentan la construcción de una ciclovía que comunica al municipio de Ocotlán con Jamay, un plan de extender la ciclovía para conectar Ocotlán con Poncitlán, la inversión en el Parque Metropolitano de La Eucalera en Ocotlán, entre otros proyectos. También se ha puesto en marcha un proceso de diagnóstico y elaboración de un plan de ordenamiento territorial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) de Jalisco con las autoridades de los tres municipios, con la participación de medios de comunicación local, investigadores académicos y otros grupos interesados en el proceso. Este proceso de ordenamiento territorial de la ZM 23 impactará definitivamente a los tres municipios que la integran, así como al resto de los municipios vecinos como Zapotlán del Rey, Tototlán, La Barca y Atotonilco el Alto. Ya se está dando un cambio de uso del suelo de actividades agrícola-ganaderas a usos industriales, urbanos y de servicios, particularmente turísticos. Este proceso ilustra lo que acontece en la cuenca del Lago de Chapala, en la que se promueve la expansión del turismo, pero no la protección y limpieza de los cuerpos acuáticos que la componen. Tampoco se enfatiza la atención de las necesidades básicas de salud, de servicio de agua potable, de empleo y educación de los pueblos ribereños, que no son temas prioritarios.

En resumen, los procesos en marcha, y en particular la reestructuración del año 2015 en la región Ciénega de Jalisco fragmentó a la cuenca del Lago de Chapala, afectando su integridad histórica, territorial y biocultural. Posiblemente, el tema de mayor relevancia es que las autoridades estatales perdieron una oportunidad para construir una política de protección del agua y expusieron a un mayor grado de vulnerabilidad los recursos de flora y fauna lacustres y la biodiversidad regional en general, temas prioritarios en la agenda internacional y nacional. La región de la Ciénega no sólo perdió cuatro municipios importantes, sino que además la regionalización dificultó aún más la frágil coordinación existente entre los municipios ribereños para la protección, conservación y desarrollo integral del lago y su región. Es importante señalar que los principales beneficiarios de la nueva regionalización son los sectores industrial, de desarrollo urbano y turístico, mientras que los sectores negativamente afectados son la pesca, la agricultura, la ganadería, la actividad artesanal, el comercio de menudeo y los prestadores locales de servicios turísticos, entre otros. Sin olvidar la influencia cada vez mayor que ejerce la expansión de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su aproximación con los municipios de Tototlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey. La regionalización del año 2015 redujo significativamente las oportunidades de coordinación institucional de que disponen los actores locales para generar propuestas conjuntas, integradoras, sobre distintos aspectos que conciernen a la cuenca del Lago de Chapala.

El impacto territorial de la globalización neoliberal y los riesgos que afectan al patrimonio biocultural

La conformación demográfica de la región en la primera década del siglo XXI se encuentra relacionada con los nuevos usos de la ribera del lago, vinculados con la diversificación de sus habitantes. Los municipios con mayor crecimiento poblacional son Chapala y Ocotlán, seguidos por Poncitlán, Jocotepec y Venustiano Carranza, mientras que Jamay, Briseñas, Cojumatlán de Régules y Tuxcueca mantienen una población menor. Existe un número muy importante de habitantes extranjeros estacionales,

población del año 2010 indicó que la población total en el municipio de Chapala era de 48.839 habitantes, de los cuales 9.454, equivalentes al 20 por ciento del total municipal, viven en el poblado de Ajijic (INEGI, 2010). Algunas fuentes han señalado que en Ajijic se ha establecido un número importante de ciudadanos de Estados Unidos, 3.500 habitantes aproximadamente, lo que representaría un tercio de la población local. Otras fuentes varían en sus estimaciones, pero la evidencia muestra que la población extranjera ha aumentado notablemente en la región, lo cual tiene consecuencias potenciales diversas, que van desde las ventajas económicas que puede representar esta inversión externa hasta las implicaciones sociales y culturales para las poblaciones originarias de la zona lacustre.

De la pesca como patrimonio biocultural a la acuacultura

La pesca artesanal, una de las actividades emblemáticas que representan al Lago de Chapala, ha sido reemplazada en los últimos años por el impulso de la acuacultura. La crisis de la pesca artesanal ya había sido señalada desde los años 1980 debido a las transformaciones ocurridas en el Lago de Chapala, particularmente los cambios en condiciones de la pesca y de los propios pescadores, aunado al proceso de deterioro y creciente contaminación del lago en la época (Paré, 1989). Sin embargo, los problemas se han agudizado con el incremento de la contaminación del lago, el aumento de enfermedades renales en la población ribereña debido al uso de aguas contaminadas del lago y de manantiales que contienen manganeso y azufre. Como consecuencia, la preocupación por la salud de sus habitantes y por la protección de sus territorios ha llevado a las comunidades originarias locales, como las de Mezcala de la Asunción, San Pedro Itzicán, Chalpicote, Agua Caliente, La Zapotera, entre otras, a formar un movimiento de manifestación, defensa y resistencia de su territorio.

En el escenario de las políticas públicas, se ha expandido el apoyo para la instalación y desarrollo de granjas acuícolas en diversas zonas de la ribera del lago, principalmente en el municipio de Jamay. La agroempresa AQUAMOL lleva ya dos décadas y se le considera la más grande y tecnificada del municipio y de la cuenca. Sus instalaciones esparcidas en diversos espacios en el camino entre las localidades de Briseñas y Maltaraña fueron construidas en suelos que anteriormente se utilizaban para el cultivo de cereales y la ganadería. Otro de nuestros entrevistados, el Sr. D. Ortega, dueño de la Granja Acuícola Cecilia localizada en Las Palmas, señala el proceso de crecimiento en una década: "aquí son tres hectáreas, comenzamos con una y se fue ampliando, hasta que llegamos a sembrar las tres hectáreas, nos rentaron un lugar de dos hectáreas, este año nos rentaron otras tres" (D. Ortega, entrevista personal, 7 de julio 2016). Un tercer caso de actividad acuícola es el que se desarrolla en la localidad de Mezcala a través de la Cooperativa Insurgentes, que utiliza un modelo de jaulas para la cría y reproducción de bagre. "Nosotros somos una cooperativa [...], los socios somos 27, 3 son mujeres y los demás somos hombres. Las señoras son viudas, pero están trabajando también. Nosotros tenemos pues ya varios años trabajando como pescadores" (B. Jacobo, entrevista personal, 26 julio 2016).

En los últimos años se han instalado alrededor de 12 granjas acuícolas en Jamay. Es importante señalar que los entrevistados señalaron contar con el apoyo de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA). Se trata de apoyos de asesoría, infraestructura y maquinarias diversas para las granjas. Con relación a la producción, AQUAMOL señala estar produciendo alrededor de 400 toneladas entre bagre y tilapia, mientras que la Cooperativa Insurgentes informó que aunque está en una etapa inicial, ya produce para mercados locales y regionales. AQUAMOL y Santa Cecilia de Jamay tienen entre sus principales mercados las ciudades de Guadalajara, México, Morelia, Guanajuato y Tijuana. Esta es una tendencia creciente, un indicador de la dirección que toma el proceso.

Conclusiones

Este artículo abordó la situación del Lago de Chapala desde la perspectiva de su patrimonio biocultural, lo que propone superar la visión etnocentrista que tiende a predominar sobre el lago, que es visto primariamente como un recurso de abastecimiento de agua para la capital del Estado de Jalisco, Guadalajara. Esta visión dominante se contrapone con la importancia del lago y del agua como origen fundacional de los pueblos indígenas del centro-occidente del país, como los wixárikas y los huicholes, en las que la relación de los pueblos ribereños con el lago en su vida cotidiana, especialmente a través de la pesca artesanal realizada desde tiempos inmemoriales, ha constituido la base del patrimonio biocultural de la región. Los territorios lacustres han sido profundamente afectados por el avance de los procesos motorizados por la globalización neoliberal, un ordenamiento del sistema-mundo que ha extendido la desigualdad, la marginación, la violencia, el despojo y la pobreza de los pueblos históricamente dueños de las zonas con mayor riqueza biológica en el mundo. La región de Chapala no es la excepción, ya que es objeto de políticas que impulsan formas de desarrollo enfocadas en actividades económicas emergentes, como la acuacultura para satisfacer la cada vez mayor demanda del consumo nacional, la construcción de carreteras y corredores panorámicos dirigidos a las actividades turísticas y a los procesos de urbanización, entre otros. En este sentido, los procesos de regionalización implementados en el Estado de Jalisco durante las últimas décadas, particularmente desde inicios de este siglo, como la reconfiguración territorial de la región de la Ciénega y la creación de la ZM 23, han introducido cambios sin precedentes en la historia de los pueblos ribereños. Estas políticas de regionalización y desarrollo económico no previeron los impactos sociales y ecológicos que hoy experimenta la región lacustre a causa de la fragmentación del territorio y las nuevas dinámicas urbano-rurales, intermunicipales y metropolitanas, las transformaciones en los usos del agua y del suelo, la diversificación de los actores y de sus intereses, los procesos de agudización de la desigualdad y de sus manifestaciones, particularmente el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades locales, notoriamente los impactos negativos sobre la salud de amplios sectores de las comunidades. Como consecuencia, se pueden observar procesos de resignificación de la cultura lacustre y de resistencia por parte de los habitantes tradicionales contra los impactos de las dinámicas de transformación en marcha.

En la perspectiva adoptada por el artículo, la defensa y protección de los recursos naturales debe ir acompañada del resguardo de las poblaciones, de su cosmovisión integrada a los ciclos anuales y a los recursos naturales del lago de Chapala. Los pescadores artesanales y los habitantes ribereños deben ser parte de los procesos de toma de decisiones sobre la protección del patrimonio biocultural en el lago. Es urgente

la atención integral a la actual situación de salud de los pueblos ribereños del Lago de Chapala, la cual ha sido expuesta regularmente por los medios de comunicación y por estudios científicos, pero que ha recibido una lenta y sesgada atención por parte de las autoridades locales, estatales y federales, sin que se implementen políticas públicas definitivas para resolver la situación. Se requiere acción inmediata para garantizar el derecho a un ambiente sano y la calidad de vida de los habitantes originarios. En este sentido, proponemos que una respuesta a las actuales condiciones de la región lacustre de Chapala requiere la adopción de estrategias de protección del patrimonio biocultural que incluyan los siguientes puntos:

- Documentar, reconocer y proteger el patrimonio biocultural en los 10 municipios que conforman la cuenca del Lago de Chapala y darles centralidad en el diseño e implementación de los planes de desarrollo.
- Proveer información adecuada y garantizar la participación real de los actores en la gobernanza de las organizaciones, tradicionales o modernas, de los 10 municipios, incluyendo a las universidades en la generación de propuestas integrales para lograr dichos objetivos.
- Demandar que los gobiernos locales y estatales formulen e implementen legislación y políticas públicas orientadas a garantizar el desarrollo sustentable en el Lago de Chapala, entendido como un proyecto económico, social, ambiental, humano, cultural, político, entre otros aspectos.
- Desarrollar acciones que contribuyan a resignificar el patrimonio biocultural del Lago de Chapala mediante la revalorización de la flora y de la fauna locales y de cultura lacustre, de la pesca artesanal, de las fiestas rituales, entre otros aspectos.
- Realizar actividades para fortalecer la formación de las nuevas generaciones y concientizarlas sobre la importancia de su patrimonio biocultural, por ejemplo, impulsando los procesos de gestión cultural juntamente con los diversos actores de la cuenca.

Es posible que los impactos negativos de los procesos motorizados por la globalización neoliberal sobre el patrimonio biocultural de Chapala puedan ser revertidos y que dichos procesos puedan ser reenfocados hacia formas de desarrollo que integren a las localidades, a las poblaciones ribereñas, a los pescadores artesanales, y que permitan la protección, continuidad, resistencia y fortaleza del patrimonio biocultural lacustre de Chapala.

Referencias

- Baroni Baoissanas, Ariane (1990), La Formación de la Estructura Agraria en el Bajío Colonial Siglos XVI y XVII, Ciudad de México: Editorial CIESAS. Ediciones de la Casa Chata, No 175.
- Berger, Mauricio, y Cecilia Carrizo (2016), "La palabra del nos-otros. Reflexiones epistemológicas para la superación de las subalternidades en las luchas por derechos", Versión. Estudios de Comunicación y Política, N° 37, págs. 129-139. Disponible en: <http://version.xoc.uam.mx>. Consultado el 28 de febrero del 2018.
- Boege Schmidt, Eckhart (2008), El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y la agrobiodiversidad en los territorios indígenas. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Comisión Nacional para el Desarrollo de la Pueblos Indígenas (CDI).
- Boehm Schoendube, Brigitte (2005), "Historias del agua en zonas de alta inversión para el desarrollo en el centro-occidente de México", en Juan Manuel Durán, Martín Sánchez y Antonio Escobar (eds.), El Agua en la Historia de México, Guadalajara: Universidad de Guadalajara y El Colegio de Michoacán, págs. 33-59.
- CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2017), "Documentos de Proyectos, Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2017. Agendas globales de desarrollo y planificación multinivel." Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf. Consultado el 28 de febrero del 2018.
- CEA – Comisión Estatal del Agua (2016), "El lago de Chapala". Guadalajara: CEA. Disponible en: <http://www.ceajalisco.gob.mx/cuencas/lagochapala.html>. Consultado el 12 de octubre del 2016.
- CEA – Comisión Estatal del Agua (2010), "Información Jalisco", Guadalajara: CEA. Disponible en: <http://info.ceajalisco.gob.mx/fichas.html>). Consultado el 28 de febrero del 2018.
- Escotto, José (1975), Ocotlán, Jalisco. Recuerdos de mi pueblo. Ocotlán: Edición particular.
- FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016), "Contribución de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria, el empleo rural y el ingreso familiar en países de América del Sur". Roma: FAO.
- FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011), "Pesquerías en pequeña escala en estados miembros de OLDEPESCA: Servicio de extensión y entrenamiento en Costa Rica, Perú y México", Circular de Pesca y Acuicultura, N° 1046, Roma: FAO. Disponible en: <http://www.fao.org/3/a-i0997s.pdf>. Consultado el 27 de febrero del 2018.

- Giménez, Gilberto (2007), Estudios sobre la Cultura e Identidades Sociales. Ciudad de México: Instituto Coahuilense de la Cultura. Colección Intersecciones.
- Gobierno del Estado de Jalisco (2017), "Regiones de Jalisco". Guadalajara. Disponible en: <http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/regiones>. Consultado el 21 de febrero del 2017.
- Haider, Jamila L. (2017), Development and Resilience. Re-thinking poverty and intervention in biocultural landscapes, Academic Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Sustainability Science, Stockholm University. Disponible en: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1133857/FULLTEXT01.pdf>. Consultado el 27 de febrero del 2018.
- INEGI – Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2016), "Red Nacional de Metadatos". Ciudad de México: INEGI. Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/223/datafile/F25/V3358>. Consultado el 27 de febrero del 2018.
- INEGI – Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2010), Censo de Población y Vivienda. Ciudad de México: INEGI. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71/related_materials?pidPro=. Consultado el 27 de febrero del 2018.
- Larraín, Sara (2004), "El paradigma de la sustentabilidad: perspectiva ecologista y perspectiva de género", Polis, 9 (formato electrónico sin número de páginas). Disponible en: <http://journals.openedition.org/polis/7241>. Consultado el 28 de febrero del 2018.
- Myers, Norman (2005), "Environmental refugees: an emergent security issue", 13th Economic Forum, Session III Environment and Migration, Praga, 23 al 27 de mayo de 2005. Disponible en: <https://www.osce.org/eea/14851?download=true>. Consultado el 21 de febrero del 2017.
- Murillo, Daniel (2006), "Prólogo: Aguas de recuerdo, aguas de leyenda o de como las aguas concentran, en su corriente", en Andrés González, Las Leyendas del Agua en México. Jiutepec, Morelos: Instituto Mexicano del Agua (IMTA), Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional, págs. 7-30.
- Neurath, Johannes (2003). Huicholes. Pueblos indígenas del México contemporáneo. Ciudad de México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11223/huicholes.pdf>. Consultado el 28 de febrero del 2018.
- Paré, Luisa (1989), Los Pescadores del Lago de Chapala y la Defensa de su Lago. Guadalajara: Ediciones ITESO.
- Villaseñor, Thamara (2015), "Jalisco tiene nueva división de regiones", Diario El Informador, 30 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/573629/6/jalisco-tiene-nueva-division-de-regiones.htm>. Consultado el

10 de mayo de 2015.

Wallerstein, Immanuel (2006). Análisis de Sistemas-mundo. Una introducción. Segunda edición en español. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores.

Entrevistas

David Ortega, 7 de julio 2016. Acuícola Cecilia, Jamay, Jalisco, México.

Jorge Ortega, 7 de julio 2016. Acuícola Cecilia, Jamay, Jalisco, México.

Alfredo Molina, 7 de julio 2016. AQUAMOL, Jamay, Jalisco, México.

Blas J. 26 de julio del 2016. Cooperativa Insurgentes, Mezcala, Jalisco, México.

Dr. Todd Stong, 26 de febrero 2018. Ajijic, Chapala, Jalisco, México.

WATERLATGOBACIT